

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ»

УДК 94(47).084.8

ИСТОРИЯ МОИХ ПРЕДКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

THE STORY OF MY ANCESTORS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Калашникова А.А.
Kalashnikova A.A.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University

Аннотация. Статья посвящена памяти моей большой семьи, у которой были свои герои, воевавшие на полях сражений в период с 1941 по 1945 годы. Мой долг перед всеми этими людьми – помнить, передавая их воспоминания людям вокруг. Я не могу каждого поблагодарить лично за тот вклад, что они привнесли для Победы, а потому, чувствую свою ответственность за то, чтобы выразить эту благодарность посредством сохранения уникальных историй моих родных.

Abstract. The article is dedicated to the memory of my large family, which had its own heroes who fought on the battlefields from 1941 to 1945. My duty to all these people is to remember, passing on their memories to people around. I cannot thank everyone personally for the contribution they made to the Victory, and therefore, I feel my responsibility to express this gratitude by preserving the unique stories of my relatives.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, орден, память, медаль, красноармеец, Победа.

Key words: Great Patriotic War, order, memory, medal, Red Army soldier, Victory.

Было бы несправедливо выделить лишь одного человека в моей семье, чтобы рассказать о нем людям. У меня большое семейное древо, его корни «расплелись» по всей стране, а потому, я затрону все известные мне небольшие истории о моих предках. Все мои родственники были простыми людьми, и я ими за это еще больше горжусь. Никто не имел высших званий, и именно этим они ближе моему сердцу, ведь каждый сам своими силами обрел бессмертие в памяти моей семьи. Победившие смерть есть, их не пугали тысячи врагов, отовсюду нападавших на них, не все имена нам известны, но я верю, что каждый из этих героев положил свою жизнь не зря, во имя своей Советской Родины.

Начну я с самого отдаленного региона и довольно уникальной исторической параллели. Мой далекий прадед был родственником по линии моего дедушки со стороны папы. Звали его Андрей Николаевич Лебедев, родился он в 1903 году. Призван на войну октябрьским РВК Северо-Казахстанской области 27 мая 1942 г. Именно оттуда началась история его подвигов. В наградном листе Ордена Красной Звезды значится, что свой боевой путь Андрей Николаевич начал на Западном фронте в 1942 году, продолжил на Калининском фронте и закончил войну на Первом Прибалтийском фронте с января 1943 г. Его воинское звание ефрейтор, он был шофером батальона связи. За время войны был 1 раз контужен. Награжден Орденом Красной Звезды и Медалью «За боевые заслуги». Вот теперь начинается история его подвига, о котором я узнала из наградных листов.

«Во время наступательных боев за Витебск, красноармеец шофер Лебедев со своей машиной обслуживал команду, которая давала линию на населенный пункт командира корпуса. Все приказания командования выполнял точно и в срок. Машина, благодаря тщательному техническому уходу, не имела ни одной аварии. 25 июня 1944 года из района Васьковичи нужно было давать линию дальше, но средства были на исходе. Нужно было срочно снять освободившуюся линию. Красноармеец Лебедев с порученными ему людьми проявил инициативу при снятии линии. Линия сматывалась также и на ходу машины и также собранный освободившийся кабель был вовремя доставлен команде для наводки новой линии. Красноармеец Лебедев достоин награды – медаль «За боевые заслуги» [2].

«Работал в батальоне с февраля 1944 года в должности шофера, показал себя дисциплинированным, исполнительным бойцом. Все боевые задания командования по обеспечению боевой связи выполнялись в срок, его автомашина всегда была в исправном состоянии, работал всегда безотказно. В период наступательных операций ефрейтор Лебедев неоднократно проявлял мужество, отвагу при прорыве обороны противника 14 сентября 1944 года во время форсирования реки Лиелупе, требовалось срочно доставить средства связи в указанное место. Местность часто простреливалась артиллерийским и минометным огнем противника, но несгибаемость с трудностями, под огнем противника, доставил средства связи в целости и в срок. За проявленную отвагу и мужество, достоин правительственной награды Орденом «Красная Звезда» [3].

Вот такая небольшая история смелого человека, простого солдата, который не боялся смерти. После войны Андрей Николаевич стал членом ВКП(б) с февраля 1945 года, а его номер партийного билета мне так же известен (2397635) (хранится в семейном архиве).

Так причем же тут исторические параллели, которые я вскользь затронула в начале? Дело в том, что моего папу называли в честь Андрея Николаевича, но такое не было редкостью. Мой папа рано научился водить, и всю жизнь он шофер. Все то время, сколько мой папа работает в разных местах, он выполняет все в срок, его машина всегда технически исправна, ведь он сам умеет ее ремонтировать, он так же, как его дед совершенно ничего не боится. И, кажется, отчасти, он очень похож на своего предка.

Следующий герой, о котором я расскажу, – родственник по линии бабушки моего папы. Про него не так много информации. Звали его Герасим Павлович Мокрицев, родился в он 1895 году. Был санитаром 32 гвардейского стрелкового полка, а призвали его в моем родном городе Валуйки, тогда еще Курской области в 1942 году. Награжден Медалью «За боевые заслуги» и Орденом «Красной Звезды». Медаль «За боевые заслуги» он получил за то, что: *«в боях с немецкими оккупантами 12 июля 1942 года, не зная отдыха, под огнем противника вывозил с поля боя раненных бойцов и командиров» [4].*

В 1943 году Герасим Павлович был удостоен еще одной награды – Ордена Красной Звезды. Далее дословно: *«Товарищ Мокрицев в боях с немецкими оккупантами 21 сентября 1943 года, проявил мужество и смелость. При форсировании Днепра он, находясь непосредственно на переправе, под ураганным огнем противника, оказывал помощь раненым и эвакуировал их в тыл, затем он на лодке под огнем противника, переправил с правого берега 40 человек раненных бойцов и командиров» [5].*

Спасая раненых, он всегда рисковал собственной жизнью, и хоть судьбы спасенных им людей мне неизвестны, одно я знаю точно. Если, благодаря моему прадедушке, хотя бы один отец вернулся к своей семье, хотя бы одна мать встретила сына живым с фронта, они точно были благодарны тому самому санитару, который не оставил их близких один на один со смертью. Пусть его имя было неизвестно солдатам, но каждая искра жизни, которой Герасим Павлович не дал потухнуть, была благодарна ему до конца дней.

История чудесного воссоединения бойца со своей семьей спустя 78 лет забвения звучит красиво и одновременно реально. 7 октября 2019 года, при проведении поисковых работ на территории Кировского района Ленинградской области, в районе урочища Вороново, на входе в блиндаж были обнаружены останки бойца. По смертному медальону был опознан уроженец деревни Симоновка Валуйского района Курской области Николай Дмитриевич Барыбин. Погиб он 21 июля 1943 года. Всего за два дня до этого был награжден Медалью «За оборону Ленинграда». По решению родственников перезахоронен в 2021 году на малой Родине. Он был моим дальним родственником по линии отца, а моя прабабушка была на его торжественном перезахоронении под оружейные залпы.

Теперь расскажу о судьбах тех, о ком я знаю очень мало, но очень надеюсь, найти больше информации об их подвигах.

Речь пойдет о родственниках по линии матери. Один из наших далеких прадедов имел трех сыновей: Григория, Изота и Петра. Все они отправились воевать в молодом возрасте. Петр был младшим из братьев, родился 7 апреля 1920 года в Киевской области, был красноармейцем. Его жизнь оборвалась, так и не познав радости иметь свою семью и просто быть счастливым человеком. Петр Ильич Канава числится в немецких списках военнопленных с 20 сентября 1941 года, а пленили его в Вязьме. Местом, где он последний раз мог вспомнить родной край, был лагерь «Шталаг VIII F (318)» – Ламсдорф. Этот лагерь был известен местным жителям как «русский лагерь», хотя там были и поляки, и югославы, и греки, и небольшое количество французов и румын.

По воспоминаниям спасенных из плена, можно установить примерно, в каких условиях выживал Петр Ильич. Бывший военнопленный Петр Иванович Антонов рассказал: *«В сентябре 1943 года нас привезли на работу на шахты в городах Гинденбург и Котовице. Здесь нас разбили на команды по 900–1000 человек каждая – количество команд соответствовало числу шахт, их*

было около 70. Всего в этом районе работало около 100 000 русских военнопленных. Работали мы ежедневно по 14–16 часов. Весьма частые избиения, плохое питание (выдавали 1,5 литра супа из брюквы и травы, 300 граммов хлеба и иногда по 25 граммов маргарина), – все это подрывало здоровье людей. Самые крепкие в течение нескольких месяцев превращались в калек. Нередко от побоев наши товарищи умирали прямо в забое. В таких случаях немцы даже не трудились поднимать трупы наверх, их закапывали под землей. Многих заболевших на шахте немцы добивали на месте. Однажды было прекращено снабжение продовольствием больных туберкулезом. Дошло до того, что обезумевшие от голода люди поедали трупы своих же товарищей, а также ремни и ботинки» [6, с. 72].

Физические и санитарные условия были очень плохими, и из 200 000 советских военнопленных около 40 000 умерло от истощения, жестокого обращения и болезней. В это число входил Петр Ильич. В лагере была разработана целая система уничтожения людей – голодом, побоями и просто расстрелом на глазах у всех военнопленных. В конце января 1945 года немцы эвакуировали узников, оставив больных умирать, а 17 марта 1945 года советские войска вошли в лагерь, обнаружив, что абсолютное большинство уже мертвы. Однако, мой дальний родственник умер еще 10 мая 1944 года. Место его захоронения известно, и, наверное, я бы очень хотела там побывать, ведь Петр был там совсем один и остается так далеко от родного края по сей день, где-то среди миллионов жертв режима Третьего Рейха.

Средний брат Изот Ильич, тоже был доблестным солдатом своей Родины. К сожалению, информации о его подвигах во время Великой Отечественной войны практически нет. Его могилу мы смогли обнаружить в хуторе «Победа» Республики Адыгея, где родились мои бабушка и дедушка по линии матери. Тогда мама и я привели ее в порядок, но совершенно не знали ничего о нем. Однако оба брата Петр Канава и Изот Канава во время проведения «Бессмертного полка» в Донецке в 2019 году были восстановлены в памяти моей семьи. Это мне удалось узнать в августе 2024 года, когда во время поездки в Донецк я смогла внезапно найти веточку своей семьи, которая и познакомила меня с моими героями. Благодаря этому, я также узнала, что самый старший брат семейства Григорий Ильич родился в 1909 году, имел Орден «Красной Звезды», медаль «За победу над Германией» и «За взятие Кенигсберга». Как и Изот, сменил фамилию Канава на Конавенко. Участвовал в войне с июня 1941 года.

Из наградного листа известно следующее: «Товарищ Конавенко за время работы на артиллерийском складе непрерывно возглавлял головные отделения склада, непосредственно обеспечивая войска боеприпасами и артиллерийским вооружением. В наступательной операции армии, начавшейся 16 октября 1944 года, товарищ Конавенко, будучи начальником отделения, сумел четко и бесперебойно организовать работу по приему и отпуску боеприпасов, и своей самоотверженной работой добился своевременной доставки боеприпасов в передовые части армий. Товарищ Конавенко, участвуя непосредственно в боях под Сталинградом, получил тяжелое ранение. Благодаря своему отношению к труду, пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава части. Достоин правительственной награды Орденом «Красная Звезда»» [1].

По воспоминаниям моей бабушки, я смогла узнать больше об ее отце. Звали его Алексей Антонович Червяков. В 1941 году он добровольно ушел на фронт артиллеристом, но случилась беда, и в конце того же года он был контужен и отправлен в госпиталь. Контузия оказалась тяжелой, и его сразу же направили домой: у него полностью парализовало правую руку. Но это не конец истории. Алексей Антонович не смирился с ранением и ушел в партизаны – в период, когда Краснодарский Край и Адыгея находились под немецкой оккупацией. Отряд его находился на горе Соленая, прятался в лесах и пещерах, совершая вылазки в тыл противника. А в поселке Хаджох его партизанский отряд смог взорвать немецкий штаб. В лесах около Мезмая, Гуамки и Сахрая находились элитные подразделения солдат Третьего Рейха, и против них также вели борьбу партизаны, в числе которых был мой прадедуска. Не раз его отряд оказывался в окружении на вершине гор, где им приходилось выживать в тяжелых условиях. Много об этом он поведал своей семье. Хоть и не был отмечен государственными наградами, прадедуска внес свой вклад в Победу на Кавказе. Именно в лесах Кавказа мой прадед прошел войну. Вот такая история непоколебимого желания отстоять свою Родину несмотря ни на что.

В моей семье также есть очень печальная история утраченного героя. Ни один поисковый сайт, никто кроме бабушки его не знает. Его звали Егор Михайлович Амельченко. Также у него был сын Яков, который пропал без вести на полях сражений. Мой прадед дошел до Берлина, и по воспоминаниям бабушки, совершенно не любил говорить о войне, а сам, когда узнал о Великой Победе, смог лишь спокойно выдохнуть. Кажется, что такой долгий боевой путь должен был остаться в информационном поле. И как обидно, что ничего совершенно нет... Но если эта тишина упокоила того скромного дедушку, который не любил разговоры о

войне, я не закончу своих поисков и продолжу искать моего героя, который прошел войну до самой столицы рейха.

Я уверена, что знаю ничтожно мало, но то, что сейчас я стараюсь сохранить в своей памяти, для меня бесценные и уникальные свидетельства о моей семье. Я уверена, всю свою жизнь буду собирать информацию о своих героях, и точно не дам забыть их. Они все живы, пока я их помню, пока в моей памяти высечены их имена.

Источники и литература (References)

1. Конавенко Григорий Ильич. Наградной лист. Орден Красной Звезды // URL: <https://poisk.re/awards/24946255>
2. Лебедев Андрей Николаевич. Наградной лист. Медаль «За боевые заслуги» // URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37759598/
3. Лебедев Андрей Николаевич. Наградной лист. Орден Красной Звезды // URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie23417429/
4. Мокрищев Герасим Павлович. Наградной лист. Медаль «За боевые заслуги» // URL: <https://poisk.re/awards/20385338>
5. Мокрищев Герасим Павлович. Наградной лист. Орден Красной Звезды // URL: <https://poisk.re/awards/18113487>
6. Русский архив: Великая Отечественная: Т. 15 (4-5). Битва за Берлин (Красная Армия в поверженной Германии).» М.: Терра, 1995. 616 с.